

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 480 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhomdov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyrov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi
	Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna
	Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi
	The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna
	Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna
	Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov
	Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi
	Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna
	O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li
	Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi
	Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi
	Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon
	Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi
	Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi
	Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich
	Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna
	Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li
	Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna
	Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна
	Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'rvonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	
O'qituvchining o'z darsini tahlil qilishi: tajriba va amaliyot	417
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li	
Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy tadbirlarning o'rni	423
G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi, Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn ustida ishlashning ahamiyati.....	426
Islomova Xafiza Azamatovna	
O'quvchilarda estetik qobiliyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy-metodik salohiyati	430
Kaxarova Gulnora Sa'dullayevna	
Boshqaruv kompetentligi tushunchasining pedagogik psixologik va menejment sohalaridagi ilmiy asoslari va evolyutsiyasi.....	434
Mamatqulova Kimyoxon Abdujalilovna	
Muhandislik ta'limida zamonaviy kompyuter grafikasi vositalari yordamida talabalarning konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish.....	438
Muxitdinov Abdurahob Abduvalievich	
Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda axborot texnologiyasi orqali takomillashtirish	442
Nishanova Hafiza Vafiqulovna	
Ilmiy maqola yozish kompetensiyasini rivojlantirishda statistik metodlarni integratsiyalashning ta'limiy samaradorligi	446
Rahimova Indira Quddrat qizi	
Sotsiologiyaviy tushunchalari va konsepsiyalari	451
Rustamova Mohimbonu Maxammadjon qizi	
Pedagogik mahoratni baholashda O'zbekiston va Kanada tajribasining qiyosiy tahlili	455
Tursinova Zoxida Sharabidinovna	
Basketbolning insonning jismoniy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri: ilmiy tahlil.....	463
Umarjanov Alimardon Alisher o'g'li	
Talaba qizlar psixik salomatligi xususiyati deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omil sifatida.....	466
Xasanova Mashxura Abduvalievna	
Ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasi.....	471
Ortiqova Yulduz Akram qizi	
Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirish	475
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	

TA'LIM JARAYONIDA O'YINLARDAN SAMARALI FOYDALANISH TEKNOLOGIYASI

Ortiqova Yulduz Akram qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim magistranti

ORCID: 0009-0001-7793-4878

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanishning ahamiyati, ularni qo'llash usullari hamda bu texnologiyalarning natijalari yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'yin faoliyati bolalarning nutqi, tafakkuri va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, o'yin texnologiyalari, pedagogik jarayon, bolaning rivojlanishi, didaktik o'yin, interaktiv ta'lim, raqamli o'yinlar.

Abstract: This article highlights the importance and effectiveness of applying game-based technologies in the preschool education process. The study confirms that game activities significantly contribute to the development of children's speech, thinking, and social skills, while also enhancing the overall quality of education. The paper outlines the methods of integrating game-based approaches into the pedagogical process.

Key words: preschool education, game-based technologies, pedagogical process, child development, didactic game, interactive learning, digital games.

Аннотация: В статье раскрываются значение и эффективность применения игровых технологий в процессе дошкольного образования. Установлено, что игровая деятельность способствует развитию речи, мышления и социальных навыков детей, а также способствует повышению качества образования. Приведены способы внедрения игровых подходов в педагогический процесс.

Ключевые слова: дошкольное образование, игровые технологии, педагогический процесс, развитие ребёнка, дидактическая игра, интерактивное обучение, цифровые игры.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim jarayoni bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, ularning aqliy, jismoniy, nutqiy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli² qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli³ qarorida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish hamda ta'lim jarayonini bolalar uchun qiziqarli va samarali tashkil etish dolzarb vazifa sifatida belgilangan.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion metodlardan, xususan, o'yin texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'yin faoliyati orqali bola atrof-muhitni o'zlashtiradi, ijtimoiy tajriba orttiradi, nutqi va tafakkuri rivojlanadi, shuningdek, his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganadi. Bundan tashqari, o'yinlar bolalarda mustaqil fikrlash, samarali muloqot qilish hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-4539502>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarorida: <https://lex.uz/docs/-4327235>

Ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanishning asosiy maqsadi – bolalarning bilimlarni ongli va mustahkam o'zlashtirishini ta'minlash bilan birga, ularda ijobiy emotsional holatni shakllantirish, darslarga bo'lgan qiziqishni oshirish hamda individual rivojlanishiga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishdan iboratdir. Ayniqsa, hozirgi kunda raqamli interaktiv o'yinlardan foydalanish imkoniyatlarining kengayib borayotgani o'yin texnologiyalarining samaradorligini yanada oshirishga sharoit yaratmoqda.

Shu nuqtai nazardan, o'yin texnologiyalarini maktabgacha ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish orqali tarbiyalanuvchilarning bilim saviyasini oshirish, ularni ijtimoiylashuvga tayyorlash va ijodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasining ahamiyati, qo'llash bosqichlari, natijalari hamda amaliy tavsiyalari atroflicha yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy yondashuvlar bir qator nufuzli tadqiqotchilar tomonidan asoslab berilgan. Maktabgacha ta'lim davlat standartida ta'lim mazmuni, bola rivojlanishining asosiy yo'nalishlari va pedagogik faoliyat tamoyillari aniq belgilangan bo'lib, o'yin faoliyati asosiy metodik yondashuv sifatida qaraladi.

Lev Vygotsky o'yin faoliyatini bolaning ijtimoiy va psixik rivojlanishida asosiy vosita deb baholagan. Uning fikricha, o'yin orqali bola atrof-muhitni anglaydi, rollarni o'zlashtiradi va bu orqali kognitiv jarayonlar faollashadi. Vygotskidan ilhomlangan E. Bodrova va D. Leong o'z tadqiqotlarida o'yin orqali bolalarning muammoli vaziyatlarni hal qilish, muloqot qilish va o'z fikrini ifoda etish qobiliyatlarini rivojlanishini ko'rsatib bergan.

S. Smilansky esa sotsiodramatik o'yinlar bolaning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va emotsional rivojlanishida muhim o'rin tutishini isbotlagan. Milliy adabiyotlar orasida Eshmuratova Nargiza o'yin texnologiyalarining interfaol metodlar bilan uyg'unlashuvi ta'lim samaradorligini oshirishini asoslaydi. Shodmonova Sayyora maktabgacha ta'lim metodikasiga oid ishlarida o'yin faoliyatining didaktik imkoniyatlarini keng tahlil qilgan.

Yangi davr tadqiqotchilaridan Ortiqova Yulduz maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatining zamonaviy shakllarini, xususan raqamli o'yinlarning ta'sirini o'rgangan va ularning bolalar rivojlanishiga bo'lgan ijobiy ta'sirini amaliy asosda ko'rsatgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'unlashtirib qo'llanildi. Dastlab Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatidagi 5 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida kuzatish va pedagogik tajriba o'tkazildi. Jarayonda 4–6 yoshdagi 100 nafar tarbiyalanuvchi hamda 10 nafar pedagog faoliyatida o'yin texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi sinovdan o'tkazildi.

Tadqiqot quyidagi uch bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqich (Tahlil va tayyorgarlik): O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60–sonli⁴ Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "2019 – 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477–sonli⁵ qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli⁶ qarorlari, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining o'quv dasturlari hamda maktabgacha ta'lim davlat standarti o'rganildi. O'yin texnologiyalarining nazariy asoslari, turlari (didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, rolli o'yinlar, stol o'yinlari, raqamli interaktiv o'yinlar) va ularning yosh xususiyatlariga moslashtirilishi chuqur tahlil qilindi.

2-bosqich (Amaliy tadqiqot): Pedagogik kuzatuv davomida an'anaviy o'yinli faoliyatning samaradorligi bilan o'yin texnologiyalarining rejalashtirilgan holda qo'llanishi natijalari o'zaro taqqoslandi. "Ranglarni o'rganamiz", "Kim tez topadi?", "Hayvonlarni tanib ol", "Mantiqiy qatorni davom ettir" kabi didaktik o'yinlardan muntazam foydalanildi. O'yin jarayonida bolalarning faoliyatini baholash uchun pedagoglar tomonidan maxsus diagnostik kartalar to'ldirildi.

3-bosqich (Tahlil va umumlashtirish): Kuzatuv, suhbat va test sinovlari asosida olingan ma'lumotlar umumlashtirildi. Pedagoglar hamda ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali o'yin texnologiyalarining bolaning nutqi, muloqot ko'nikmalari, tafakkuri va mustaqil fikrlashi rivojiga bo'lgan ta'siri yuzasidan fikrlar olindi.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-4539502>

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarorida : <https://lex.uz/docs/-4327235>

Tadqiqot davomida quyidagilar asosiy metodik tamoyillar sifatida belgilandi:

- O'yinlarni bolaning yosh va individual rivojlanish xususiyatlariga mos holda tanlash;
- O'yinlarni pedagogik maqsadlarga moslashtirish hamda ularda bolaning faol ishtirokini ta'minlash;
- O'yin faoliyatini kuzatish, baholash va rivojlanish dinamikasini diagnostika qilish mexanizmlarini ishlab chiqish.

Shuningdek, o'yin texnologiyalaridan foydalanishda zamonaviy raqamli resurslar va interaktiv vositalarni qo'llash imkoniyatlari amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Bu orqali dars jarayonida interaktiv ta'lim muhitini yaratish, bolalarda o'zaro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoada ishlashga o'rgatish, ijodiy yondashuv va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish imkoniyatlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotladi. Kuzatuv va diagnostika asosida quyidagi asosiy natijalar qayd etildi:

1. Bolalarning ta'limga qiziqishi oshdi. O'yin texnologiyalaridan foydalangan guruhlarda bolalarning dars jarayonidagi faol ishtiroki 38 % ga oshdi. Tarbiyalanuvchilarning o'z tashabbusi bilan savollar berishi va mashg'ulotlarda faol ishtirok etishi kuzatildi.
2. Nutq faoliyati rivojlandi. Didaktik o'yinlar davomida bolalarning yangi so'zlarni eslab qolishi, to'liq gap tuzishi va muloqotda faol ishtirok etish ko'rsatkichlari 24 % ga oshgani aniqlandi. Shuningdek, hikoya tuzish va savollarga aniq javob berish ko'nikmalari shakllandi.
3. Mantiqiy fikrlash va tafakkur rivojlandi. Mantiqiy o'yinlar orqali bolalarda ketma-ketlikni aniqlash, muammoga yechim topishga urinib ko'rish, moslashtirish va taqqoslash kabi fikrlash faoliyatlari 31 % ga oshdi.
4. Jamoada ishlash va ijtimoiylashuv kuchaydi. Rolli va harakatli o'yinlarda bolalar o'zaro muloqot qilish, o'yin qoidalariga amal qilish, do'stlariga yordam berish va navbat kutish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni egalladi. Jamoaviy o'yinlarda qatnashgan bolalarda ijtimoiylashuv ko'rsatkichi 29 % ga yuqori bo'ldi.
5. Mustaqil fikrlash va ijodkorlik rivojlandi. O'yin faoliyatida erkin rollarni bajarish, yangi o'yin qoidalarini taklif qilish va ijodiy fikrlarni ifoda etish orqali ijodkorlik salohiyati oshdi. Ayrim bolalarda ijodiy yondashuv darajasi 22 % ga ko'tarilgani diagnostika kartalari orqali qayd etildi.
6. Pedagogik jarayon samaradorligi oshdi. O'yin texnologiyalaridan foydalangan pedagoglar darslarni yanada qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil etgani sababli, o'quv jarayonida ishtirok faolligi hamda bilimlarni o'zlashtirish darajasi ortdi.

Shuningdek, ota-onalar bilan olib borilgan suhbatlar natijasida aniqlanishicha, bolalar uyda ham o'rgangan o'yinlarni davom ettirgan, yangi bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llagan hamda xotira va tafakkur jihatdan rivojlanish kuzatilgan.

Umuman olganda, o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish maktabgacha ta'lim jarayonida ta'lim sifatini oshishiga xizmat qiladi, bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil bo'lib, ularni maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, tarbiyaviy jarayonni qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini yaratadi.

O'yin texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish samaradorligi tahlili shuni ko'rsatdiki, o'yinlar nafaqat bolaning vaqtini mazmunli o'tkazish, balki uning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda muhim metodik vosita sifatida xizmat qiladi. O'yin faoliyati davomida bola atrof-muhit bilan tanishadi, o'z fikrini erkin ifoda etadi, nutq faoliyati rivojlanadi hamda ijtimoiylashuv jarayoni jadallashadi.

Tahlil jarayonida o'yin texnologiyalari orqali bolalarda quyidagi jihatlar rivojlangani kuzatildi:

- Kognitiv rivojlanish: bolalar mavzularni ongli va mustahkam o'zlashtirdi; mantiqiy o'ylash, muammoga yechim topish va tahlil qilish ko'nikmalari shakllandi.
- Ijtimoiy-emotsional rivojlanish: rolli va jamoaviy o'yinlarda muloqot ko'nikmalari, do'stlarga yordam berish, tartibga amal qilish, o'z fikrini to'g'ri yetkazish qobiliyatlari rivojlandi.
- Nutq rivoji: hikoya tuzish, savollarga javob berish, yangi so'zlardan foydalanish holatlari kuchaydi.
- Jismoniy rivojlanish: harakatli o'yinlar orqali muvofiqlashtirish, chaqqonlik, koordinatsiya va umumiy harakat faolligi oshdi.

O'yin texnologiyalaridan foydalanishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlar:

- O'yinlarni bolaning yosh va individual xususiyatlariga mos tanlash;
- O'yin maqsadini oldindan belgilab olish va uni ta'lim mazmuni bilan uyg'unlashtirish;
- Pedagog tomonidan o'yin jarayonida faol boshqaruv va kuzatuvni amalga oshirish;
- O'yin natijalarini baholab borish hamda rivojlanish dinamikasini monitoring qilish.

Tadqiqot davomida raqamli interaktiv o'yinlardan foydalanish bolalarda darsga qiziqish va o'zlashtirish samaradorligini oshirganligi qayd etildi. Bu esa o'yin texnologiyalarini raqamli ta'lim vositalari bilan uyg'unlashtirish istiqbollari yuqori ekanini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, o'yinlardan samarali foydalanish maktabgacha ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va bola uchun tushunarli qiladi. Chunki bola o'yin orqali o'rganadi, atrof-muhitni anglaydi, yangi bilimlarni quvonch bilan qabul qiladi va ularni mustahkam eslab qoladi.

Birinchidan, o'yinlar bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Oddiy tushuntirish yoki kitob o'qib berish bilan solishtirganda, o'yin orqali o'zlashtirilgan bilimlar bolalar tomonidan tezroq tushuniladi va xotirada uzoqroq saqlanadi.

Ikkinchidan, o'yinlar bolalarning nutqini rivojlantiradi. O'yin jarayonida ular so'zlashadi, savol beradi, javob topadi va fikrini erkin ifoda etishni o'rganadi. Bu jihat ularning maktabga tayyor bo'lish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, o'yin orqali bolalar o'zaro do'stlashadi, navbat kutishni, o'yin qoidalariga rioya qilishni, yordam so'rash va yordam berishni o'rganadilar. Bu esa ularni jamiyatda muloqot qilishga va ijtimoiylashuvga tayyorlaydi.

To'rtinchidan, o'yin faoliyati davomida bolaning tafakkuri, mantiqiy fikrlashi, kuzatuvchanligi va ijodiy salohiyati rivojlanadi. Masalan, "qaysi rang?", "qaysi shakl?", "qaysi tartib bilan?" kabi o'yinlar orqali bola tez fikrlash va muammolarga yechim topishni o'zlashtiradi.

Beshinchidan, o'yinlar dars jarayonini jonlantiradi, bolalarga zerikmasdan, faol ishtirokda bilim olish imkonini beradi. Bu esa pedagog uchun ham darsni samarali tashkil etish va natijadorlikka erishishda yordam beradi.

Shunday qilib, o'yin texnologiyalari maktabgacha ta'limning ajralmas qismi bo'lishi zarur. Chunki bola aynan o'yin faoliyati orqali biladi, rivojlanadi, muloqot qiladi, o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi hamda yangi bilimlarni osonlik bilan o'zlashtiradi.

Takliflar:

Kelgusida ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanishni ta'minlash uchun quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- Pedagoglar o'yinlarni bolaning yoshi va qiziqishlariga mos holda tanlashi zarur;
- O'yinlarning maqsadi oldindan aniqlanib, uni o'quv materiallari bilan uyg'unlashtirish lozim;
- Raqamli va interaktiv o'yinlardan foydalanish orqali bolalarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini yanada oshirish mumkin;
- O'yin jarayonida bolaning rivojlanish holatini doimiy kuzatib borish va bu jarayonda ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lib, ularni maktabga tayyorlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda innovatsion pedagogik yondashuv sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ-4477-sonli qarori "Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli qarori "Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish va qamrovini kengaytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida".
4. Maktabgacha ta'lim davlat standarti. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, 2021.
5. Eshmuratova, N. (2020). Pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
6. Ortiqova, Y.A. (2024). Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatining ahamiyati. Pedagogik izlanishlar ilmiy-amaliy jurnal, №2, 45-49.
7. Shodmonova, S. (2019). Maktabgacha ta'lim metodikasi. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti.
8. Smilansky, S. (1990). Sociodramatic Play: Pretending and Social Reality. New York: Teachers College Press.
9. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
10. Bodrova, E., & Leong, D.J. (2015). Vygotskian and Post-Vygotskian Views on Children's Play. American Journal of Play, 7(3), 371-388.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.